

Pendahuluan

Dalam segala hal, bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis. Terjadinya pemilihan umum (pemilu) menunjukkan penerapan demokrasi. Diskusi pemilu terkait erat dengan partai politik. Pembentukan partai politik berkaitan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul. Salah satu hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh negara adalah kebebasan berserikat dan berkumpul, yang meliputi kemampuan untuk berorganisasi dan bergabung dengan partai politik (Triono, 2017).

Terbentuknya pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) merupakan langkah maju yang signifikan dalam proses demokrasi di Indonesia. Masyarakat memiliki kesempatan yang luar biasa untuk mengikuti pemilu dengan syarat-syarat tertentu berkat adanya Pilkada. Rakyat memiliki kendali penuh atas hak politiknya untuk memilih pemimpinnya (Arif, 2019). Masyarakat semakin antusias dengan pemilihan kepala daerah untuk kemajuan daerahnya di masa mendatang, bahkan memberikan ruang yang lebih luas bagi keterlibatan politik publik dalam menentukan Kepala Daerah berdasarkan

tujuan dan kebutuhan daerahnya masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik adalah organisasi nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok orang Indonesia yang memiliki keinginan dan nilai bersama untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. membangun dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perbedaan karakteristik partai politik telah mempengaruhi politik Indonesia. Kualitas-kualitas ini terkait erat dengan keberadaan berbagai partai politik. Partai memiliki kekuatan internal dan eksternal. Partai politik mengadakan acara sosialisasi menjelang pemilihan umum untuk memperkenalkan visi dan tujuan, rencana kerja, manfaat partai, dan topik lainnya. Calon wakil rakyat datang ke pilkukada dengan membawa visi misi, kekuatan kharismatik, dan teknik khusus untuk merebut hati rakyat (Sa'ban et al., 2021). Pemilih berpartisipasi dan berhak memilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah berdasarkan beberapa pertimbangan

demokrasi untuk semua proses pemilu. Pentingnya berkonsentrasi pada partisipasi adalah ukuran bagaimana demokrasi dan kehidupan politik bangsa maju. Keterlibatan politik, menurut Miriam Budiardjo, adalah tindakan individu atau sekelompok orang untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Ly, 2020).

Peningkatan keterlibatan publik dalam proses pemilihan anggota legislatif dan administrasi sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini karena masyarakat memiliki andil besar dalam proses pemilihan umum, karena pemilih menentukan kemenangan proses pemilihan umum.

Besarnya pelibatan masyarakat merupakan salah satu aspek pendukung Pilkada; tingkat partisipasi yang tinggi akan menunjukkan pemahaman publik tentang relevansi Pilkada. Meski pada akhirnya jumlah pelibatan masyarakat kecil, hal itu tidak dapat meniadakan hasil Pilkada, tetapi dapat menunjukkan kesadaran politik masyarakat dalam menampilkan dirinya sebagai elemen kunci suatu daerah. Partisipasi yang lemah membawa pada realitas politik

yang kini bergejala di permukaan dan terkait dengan era otonomi daerah, yaitu terjadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dan lembaga kekuasaan lokal, di mana faktor pelaksana kekuasaan lokal seringkali mengambil langkah. mengambil dan melaksanakan kebijakan politik yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat sipil.

Perilaku politik merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai keterlibatan, demokrasi, dan legitimasi masyarakat Indonesia (Kadir et al., 2017). Perilaku politik dapat diamati dalam berbagai cara, terutama melalui tindakan dan kegembiraan masyarakat untuk memilih dalam pemilihan umum. Jenis perilaku politik ini digunakan sebagai teknik analisis untuk mengkaji keterlibatan politik masyarakat. Termasuk Pilkada Serentak 2020.

Beberapa daerah di Indonesia menjadi tuan rumah pemilukada (pemilihan kepala daerah). Pemilihan diadakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi, Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten, dan Walikota dan Wakil Walikota Kota.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia akan dilaksanakan serentak pada tahun 2020 untuk daerah yang

pengumpulan data dengan observasi, wawancara, studi dokumen.

Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh. serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambar hasil penelitian Silalahi, (2010:86). Menurut Sugiono, (2016:294) mengatakan bahwa selama peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan, peneliti juga melakukan analisis data. Semua data yang telah didapat kemudian diolah melalui tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020

Partisipasi politik secara harfiah berarti keterlibatan dalam lingkungan politik, dan berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam semua

tahapan pembuatan kebijakan, mulai dari pengambilan keputusan hingga pengambilan keputusan, termasuk kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan implementasi pengambilan keputusan. Keterlibatan warga negara dalam proses politik tidak berarti bahwa warga negara menerima tindakan atau kebijakan pemimpin mereka; idealnya partisipasi politik rakyat didasarkan pada pemahaman politik rakyat, karena partisipasi politik rakyat akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibentuk oleh suatu negara berdasarkan kehendak rakyat, kadang-kadang dikenal sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi digambarkan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan melalui proses pemilu yang jujur dan transparan di mana semua kelompok yang berkepentingan dalam kontes tersebut siap menerima hasilnya sebagai kenyataan yang harus diterima dan dihormati oleh semua pihak.

Keterlibatan politik dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Electoral Activity

Berdasarkan data di atas, terlihat jelas bahwa mayoritas informan tidak membujuk orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Kabupaten Muna 2020.

3. Organizational activities

Tindakan organisasi adalah jenis ketiga dari keterlibatan politik. Keterlibatan masyarakat dalam kelompok sosial dan politik yang berbeda merupakan kegiatan organisasi. Menurut temuan wawancara dengan Asnawi, "*Saya anggota Paslon 02.*" Saya kebetulan berada di tim sukses di Distrik Parigi saya. Apa yang dilakukan tim sukses: langkah pertama adalah menyebarkan visi dan tujuan kandidat. Kedua, dan yang paling penting, kami berusaha meyakinkan masyarakat bahwa visi dan tujuan calon bupati yang saya sampaikan nanti akan berpengaruh terhadap terpilihnya bupati. Sehingga orang-orang memiliki suara dalam apa yang saya katakan."

Menurut wawancara, tujuan tim pemenangan adalah mensosialisasikan pasangan calon yang maju dalam pemilu dan membujuk masyarakat untuk memilih pasangan calon yang diusung. Dalam hal ini, pemenang memperbaiki

manajemen sehingga komunitas pemilih benar-benar dikelilingi oleh simpatisan.

Sementara itu, Wa Dina, tim sukses lainnya menjelaskan bahwa: "*Saya pergi kemarin karena pasangan saya adalah pegawai negeri, oleh karena itu saya pergi.*" Berdasarkan wawancara tersebut, salah satu syarat untuk menjadi pemenang adalah tidak menjadi PNS; ini dilarang oleh PP. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Semangat Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Aparatur Sipil Negara diberikan spanduk/papan reklame yang mempromosikan calon kepala daerah/wakil kepala daerah lainnya.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa mayoritas masyarakat tidak berpartisipasi dalam politik dengan mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Namun, berdasarkan tingkat aktivitas pria dan wanita, pria lebih aktif dalam skenario ini. Sebagai tim sukses, pihaknya berupaya membujuk pihak lain untuk memilih calon bupati dan wakil bupati yang diwakilinya. Mereka yang pernah menjadi relawan sementara tim sukses, sebaliknya, hanya sempat membagikan stiker dan kalender karena, sebagai istri PNS, dia mengakui dirinya bukan tim sukses dan harus tetap tidak memihak.

sasaran karena kebetulan saya menceritakan salah satu kandidat. Saya akan memastikan kandidat saya sukses, dan mungkin nanti, peserta kampanye akan mempertimbangkan untuk memilih kandidat saya."

Beberapa orang dalam kampanye menganggap partisipasi dalam kampanye tidak penting, sementara yang lain tidak bergabung karena peraturan mengharuskan pejabat pemerintah untuk tidak memihak. Sementara itu, juru kampanye sepakat bahwa antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam kampanye cukup rendah. Hal ini dikarenakan metode kampanye yang lemah sehingga kurang efektif di mata sebagian orang. Akibatnya, juru kampanye berusaha melakukan kampanye dialogis agar lebih berhasil dan diterima masyarakat.

Pemilihan umum Kabupaten Muna tahun 2020 menunjukkan bahwa pemilih tidak dibimbing ke jalan yang diambil oleh calon, dan bahwa kolom petahana dan kolom kosong tidak menjadi masalah bagi pemilih. Pemilih Kabupaten Muna lebih cenderung dipengaruhi oleh calon pendamping atau tokoh. Di lapangan ditemukan bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna 2020 mayoritas

keterlibatan politik merupakan partisipasi politik yang aktif namun pragmatis, yang lebih banyak dipengaruhi oleh unsur psikologis baik internal maupun eksternal pemilih. Pragmatisme jangka pendek berkembang sebagai akibat dari kurang skeptis terhadap isu-isu dan imbalan langsung yang diberikan oleh para kandidat.

Peluang mencoblos dalam pilkada serentak tentu sangat berarti bagi warga Kabupaten Muna, yang berharap calon terpilih bisa memperbaiki wilayahnya. Tentunya masyarakat Kabupaten Muna berperan penting dan kritis dalam proses demokrasi ini.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Parigi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Parigi Penulis mengamati bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tidak mampu mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Parigi. Kabupaten Parigi yang digelar serentak.

Oleh karena itu, peneliti mencoba memberikan rangkuman tentang aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keterlibatan politik masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 di Kabupaten Parigi. Partisipasi politik merupakan kegiatan yang jelas dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Ramlan Surbakti, ada empat faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih: kesadaran politik, kepercayaan publik, pertimbangan sosial, dan faktor ekonomi (Surbakti & Supriyanto, 2013).

1. Kesadaran Politik

Menurut Surbakti, kesadaran politik berkaitan dengan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajibannya. Bagian ini mengacu pada pemahaman masyarakat tentang lingkungan dan politik, serta minat dan kepedulian mereka terhadap lingkungan dan politik tempat mereka tinggal. Sementara itu, Milbiath mendefinisikan kesadaran politik sebagai kemauan individu dan kolektif masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas politik. Kesadaran politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keterlibatan politik seseorang karena kesadaran politik sadar akan perannya dalam kehidupan bernegara.

Dalam wawancaranya, Laode Hasimu menyatakan, *"Ya, saya ikut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kemarin karena nasib kemajuan Kabupaten Muna ditentukan oleh hasil suara terbanyak." Makanya saya ikut pilkada dua tahun lalu di TPS."*

Hal senada diungkapkan oleh La Kila, *"Ya, saya ikut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kemarin karena saya harus memenangkan pilihan saya, oleh karena itu saya juga mengajak teman-teman saya untuk bersama-sama memenangkan salah satu pasangan calon."*

Berdasarkan hasil wawancara, faktor kesadaran politik berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih. Kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara Indonesia menimbulkan sikap apatis pada masyarakat Kecamatan Parigi, dimana masyarakat tidak peduli dan tidak peduli dengan kegiatan penyelenggaraan pemilu di daerahnya. Hal ini disebabkan karena partisipasi mereka dalam pemilihan kepala daerah tidak dapat berdampak pada kehidupan mereka. Karena kurangnya pemahaman publik ini, keterlibatan politik sangat rendah.

Menurut pemikiran dan klasifikasi tersebut, kurangnya kesadaran politik

masyarakat dalam mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilu menyebabkan rendahnya partisipasi, karena banyak masyarakat yang acuh dan tidak mau tahu tentang tindakan yang terjadi di penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, aspek kesadaran politik dalam kehidupan masyarakat harus ditingkatkan.

2. Kepercayaan Kepada Pemerintah

Perspektif orang tentang item yang dibentuk oleh sistem seperti politik, sistem politik, dan institusi dipengaruhi oleh keyakinan mereka. Sementara itu, kepercayaan politik mengikat orang dan lembaga yang mewakili mereka bersama, meningkatkan legitimasi dan kemanjuran demokrasi demokratis, dan kepercayaan politik tidak hanya pada pemerintah tetapi juga pada komponen lain yang terkait dengan Anda, menurut Hethrington (Surbakti, 2010). Selain kepercayaan, kepuasan terhadap demokrasi merupakan faktor yang mungkin mempengaruhi keterlibatan politik; mereka yang memiliki pengalaman atau kesan yang baik tentang demokrasi lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Dalam wawancara dengan seorang informan, La Sudia menyatakan, *"Saya tidak lagi mendukung keputusan periode saya sebelumnya, karena saya yakin era sebelumnya tidak membawa banyak perbaikan bagi Kabupaten Muna."*

Menurut hasil wawancara, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mengakibatkan masyarakat tidak mau memilih kembali, karena menurut masyarakat, siapapun yang akan menjadi kepala daerah tetap tidak akan mampu mengubah kehidupan masyarakat, karena pemerintah hanya akan membantu kepentingan kelompok, karena dilihat dari hasil pemerintahan sebelumnya yang tidak sesuai dengan pandangan yang dikemukakan itulah yang menyebabkan masyarakat meragukan pemerintahan baru itu. Sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang apatis di masyarakatnya tidak peduli dengan hak pilih yang dimilikinya.

Menurut ide dan klasifikasi tersebut, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat mempengaruhi keterlibatan masyarakat tetapi tidak dapat dipenuhi karena skeptisisme publik, yang menciptakan ketidakpedulian masyarakat. Kepercayaan publik kepada pemerintah

kedudukan sosial seseorang dalam struktur sosial. Status seseorang juga dapat ditentukan oleh pendapatan atau kariernya.

"Beberapa warga di dusun ini kemarin tidak memilih karena keterbatasan ekonomi," ujar La Resi saat diwawancarai seorang informan. *"Jika mereka tidak merawat kebun, hama hewan akan memakan vegetasi masyarakat."* Demikian pula, beberapa individu ragu-ragu untuk memilih karena takut tertular COVID-19.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor ekonomi masyarakat di Kecamatan Parigi dapat dikategorikan baik, namun dengan adanya wabah COVID-19 pada tahun 2020 ini menyebabkan perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh banyaknya orang hilang, sehingga masyarakat harus mencari dan berpikir untuk melanjutkan hidupnya, namun masyarakat menengah ke atas ikut serta dalam kegiatan pilkada yang ada, pekerjaan merupakan salah satu dampak dari pandemic.

Menurut ide dan klasifikasi tersebut, masalah ekonomi berdampak signifikan pada rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat. Dapat ditunjukkan bahwa orang dengan ekonomi menengah ke atas akan

mengikuti pemilu, sementara orang lain dengan ekonomi menengah ke bawah menjelaskan bahwa berpartisipasi dalam pemilu tidak akan mengubah hidup mereka, menunjukkan bahwa masalah ekonomi mempengaruhi partisipasi suara masyarakat.

Kesimpulan

Kabupaten Muna merupakan salah satu dari tujuh kabupaten di Sulawesi Tenggara yang mengikuti Pilkada 2020. Dinamika politik dalam Pilkada Kabupaten Muna cukup kuat, dengan petahana bersaing dalam pemilihan kepala daerah. Kegiatan Pemilu mengacu pada partisipasi politik masyarakat Kabupaten Muna dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang meliputi pemberian suara, sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam pemilihan, mencari dukungan untuk calon, dan tindakan lain yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil. dari proses pemilihan umum.

Lebih lanjut, lobi adalah tindakan menghubungi pejabat pemerintah atau tokoh politik dengan maksud untuk mempengaruhi otoritas atau tokoh politik tersebut mengenai topik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan warga dalam kelompok sosial dan politik yang beragam dengan

- (2017). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan di Kecamatan Tidore Tahun 2015. *JURNAL EKSEKUTIF*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/18134>
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosda Karya.
<https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Ly, P. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Desa Dulolong Dalam Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Pada Pilkada Kabupaten Alor Tahun 2018. *Jurnal Gatranusantara*.
<http://publikasi.undana.ac.id/index.php/JG/article/view/394>
- Meyliana, I. F., & Erowati, D. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 168–181.
<https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.183>
- Sa'ban, L. . A., Nastia, N., Wijaya, A. A. M., & Lawelai, H. (2021). MENGAWAL PEMILIHAN LEGILATIF TAHUN 2019 DI KOTA BAUBAU. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 5(1), 226.
<https://doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.226-234>
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Sugiono. (2016). Metode Penelitan Kuantitatif, kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2013). Partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. *Seri Buku Demokrasi Elektoral*, 52.
- Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. In *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* (Vol. 5, Issue 2).
[ojs.unikom.ac.id.
https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.447](https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.447)